

**CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ DE LA PAROHIA TRIFEȘTI-NEAMȚ,
ÎN BIBLIOTECA EPARHIALĂ DE LA ROMAN**
*Old romanian books of the Trifești-Neamț Parish,
hosted in the diocesan library of Roman*

CZU: 002.2(498)

DOI: 10.5281/zenodo.19329605

Pr. Dr. Aurel-Florin ȚUSCANU
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Summary. The Diocesan Library in Roman harbors an impressive treasury of old Romanian books, a treasury comprising items from two sources: A. the heritage of the Diocese of Roman, which has turned six centuries of existence and continuity in this Moldavian space; B. the heritage and assets of the individual parishes within the Diocese.

During the years 1983 and 1984, the parishes were asked to kindly hand in their old books used in Church ceremonies and services, with the intent to protect, save, restore and place under the protectorate of the Bishop. On that occasion, a number of 7 books were taken into custody from the parish of Trifești, Neamț County, and consigned in the old Romanian book treasury in Roman: Apostol (1743), Penticostar (1743), Evanghelia (1762), Mineiul lunii Iunie (1780), Ceaslov (1797), Molitfelnic (1811), Ceaslov (1817).

In addition to their historical, artistic and cultural value, on their time-touched pages we have discovered numerous hand notes, which to us represent true documentary witnesses of our national and local history.

Key words: Trifești Parish, Diocese of Roman, old Romanian books.

I. Biserica „Sf. Nicolae” Trifești, județul Neamț – repere istorice, valori artistice și permanente spirituale.

În imediata vecinătate a Romanului, la numai cinci km distanță, se află localitatea Trifești, cunoscută în zonă pentru „Sfânta” Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care se păstrează de câteva secole aici, în biserica parohială¹.

¹ Potrivit tradiției, cu câteva sute de ani în urmă un cioban, care avea stâna pe malul drept al râului Moldova, a găsit în albia râului o bucată de lemn, adusă de ape. Acesta a luat lemnul din apă și a încercat să facă un foc cu el. În momentul în care a încercat să taie cu un topor acea bucată de lemn, ciobanul a observat că din acesta a început să curgă sânge. Speriat și mirat, el a mers cu bucată de lemn la preotul satului. Pe acel lemn era zugrăvit chipul Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, spălat de ape. Vechea vatră a satului era situată în partea de jos, spre albia râului Moldova, acolo fiind și prima bisericuță de lemn a satului cu hramul „Înălțarea Domnului”, în patrimoniul căreia s-a păstrat mai întâi Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Afectată de viituri, deteriorată de vitregiile vremurilor, biserica respectivă a fost strămutată pe deal o dată cu mutarea vetrei satului, de către Lupu Balș, vel Logofăt și Vornic al Țării de Jos, fiind amplasată pe locul unde se află actuala biserică; vechea bisericuță de lemn deservind comunitatea până la incendiul devastator din luna mai, 1793. Pe locul acestei vechi biserici de lemn, în anul 1798, fiul lui Lupu Balș, Constantin, „vel Logofăt de Țara de Jos”, a ridicat actuala biserică „Sf. Nicolae”, în care a fost așezată cu cinste „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni”.

O însemnare făcută de „*popa Ioniță*” (slujitor la biserica satului Trifești în secolul al XVIII-lea), pe paginile învechite ale unui Minei, tipărit la Râmnic (1780), amintește un eveniment trist din viața comunității creștine de aici, care poate fi considerat și prima mențiune documentară a acestei Icoane a Maicii Domnului, ba chiar prima minune ce s-a consemnat aici.

Iată textul acestei însemnări: „La velet 1793 mai 31 zile, vineri a tria săptămână după Paști, după liturghie s-au uitat o lumânari aprinsă în biserică și eșind preotul din biserică s-au aprins scaunul cel mari ci era sfeșnic dinaintea icoanii Precistii și au arsu toati făcliile ci erau întrânsul și s-au aprins și strana icoanii ce-i făcătoare de minuni și au arsu și pocustela icoanii giământati la trei ceasuri din zi, în zilele lui Mihail Șuțu Vv”². În urma acestui incendiu, biserica de lemn a satului, cu hramul „Înălțarea Domnului”, a fost mistuită de flăcări în întregime. În aceste împrejurări, proprietarii moșiei Trifești, logofătul Constantin Balș și soția sa Ana, au ctitorit actuala biserică din zid (1798–1799), ce deservește până în prezent comunitatea locală ca biserică parohială, având ca patron spiritual pe „Sf. Nicolae”.

S-a consemnat aceasta, de către același preot al satului „*popa Ioniță*”, pe paginile îngălbenite ale altei cărți de cult: „Să să știe, de când au început a să zidi biserica de la Trifești, luna a treia săptămâna după Paști april 12”³.

La așezarea pietrei de temelie, în ziua de 12 aprilie 1798, slujba a fost oficiată de tânărul episcop al Romanului, Veniamin Costachi, viitor mitropolit al Moldovei, care nu împlinise încă 30 de ani. Deși locașul de cult este de mari dimensiuni, lucrările de construcție au durat relativ puțin, deoarece după un an și patru luni, același episcop Veniamin, revine la Trifești pe 15 august 1799, pentru târnosirea bisericii.

Evenimentul este consemnat în pisania ce a fost dăltuită în piatră, deasupra ușii de la intrare⁴: „Acest Sfânt și Dumnezeesc lăcaș, unde se cinstește și se prăznuiește hramul Sfântului „Ierarh Nicolae”, s-a zidit din temelie și până s-a săvârșit cu toate cele trebuitoare, cu cheltuiala Domniei sale Constantin Balș, vel Logofăt de Țara de Jos, fiul răposatului Lupu Balș, vel Logofăt și a iubitei soții Ancuța flica răposatului Constantin Catargiu vel Logofăt, care s-a gătit în anul 1799 august 15, spre veșnica pomenire și dorința mântuirii a sufletelor Domniilor Sale și tot neamul”.

Cu prilejul reînnoirii Sf. Mese din altar, în anul 2009, subsemnatul, în calitate de protopop, având delegație de la ierarhul locului (Arhiepiscopul Eftimie Luca), să desfășoare masa altarului acestei biserici, șubrezită de vreme, pentru a fi reînnoită, am descoperit în piciorul acesteia o casetă din argint, bine conservată într-un bulgăre de ceară, în care s-au păstrat trei părțițele cu moaștele unor Sf. Mucenici, iar pe capacul acesteia am putut citi următoarea inscripție, cu caractere chirilice: „Pomenește Dumnezeule pe nevrednicul de pomenire VENIAMIN episcop Romanului – 15 august 1799”, aceasta fiind chiar data sfințirii bisericii, consemnată și în pisanie.

În zestrea bisericii se păstrează așa cum aminteam anterior Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care are o istorie aparte, ce s-a transmis din generație în generație, ea fiind salvată din foc într-un mod miraculos (după incendiul din 13 mai 1793), apoi fiind așezată cu cinstea cuvenită, în noua biserică cu hramul „Sf. Nicolae” în anul 1799.

² Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului–600 de ani de istorie*, București: Editura Academiei Române, 2007, p. 136. Mineiul pe luna MAI, este inventariat în biblioteca eparhială, BER III 272; însemnarea fiind făcută la f. 69-70 cu caractere chirilice, cerneală neagră.

³ *Ibidem*, p. 133. Mineiul pe luna Aprilie, tipărit la Râmnic, 1780; Inventar BER III 278, f. 46, litere chirilice, cerneală neagră.

⁴ Prof. Petrea Pavel, *210 ani de la începerea zidirii bisericii „Sf. Nicolae” de la Trifești (1798–2008)*, în: *Cronica Romanului*, anul VIII, nr. 4, Serie Nouă, aprilie 2008, p. 7.

Un an mai târziu, în anul 1800, noi ctitori, binefăcători și înzestrători ai bisericii, Pulcheria Balș, fiica lui Constantin și a Anei Balș, împreună cu soțul ei logofătul Iordache Roseti, au ferecat în argint icoana Maicii Domnului, fapt consemnat într-o inscripție așezată în partea inferioară a ferecăturii din argint a icoanei: „Această Sfântă Icoană a Prea Sfintei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu și pururi Fecioara Maria ce se află în biserica din satul Trifești s-au ferecat cu toată cheltuiala dumisale Iordache Rusit vel biv fiul dumisale Nicolae Rusit biv vel logofăt de Țara de Jos și a prea iubitei soții lui dumisale Pulcherița biv fiica dumnealui Constantin Balș vel logofăt de Țara de Jos, spre veșnică pomenire și dorită mântuire sufletelor dumnealor sale și neamul dumnealor sale care s-au savârșit la anul 1800 iunie 20”⁵.

Episcopul Veniamin a revenit la Trifești după un an și a binecuvântat ferecătura de argint a Sfintei icoane, adusă de ctitori în anul 1800, probabil din Grecia⁶, după inscripția cu caractere grecești „Hodighitria”, adică Îndrumătoarea.

Un alt mare ierarh cărturar, episcopul academician Melchisedec Ștefănescu, care a vizitat biserica din Trifești și s-a închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, a consemnat la anul 1890 următoarele lucruri legate de cinstirea acestei icoane în zona Romanului, menționând-o la numărul opt, într-o listă cu cele mai importante 18 icoane făcătoare de minuni din România⁷: „Lângă Roman este satul Trifești, unde în biserică se află o veche icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. La acea icoană năzuiesc cu deosebire orășenii din Roman și locuitorii din satele învecinate spre a-și spune rugăciunile la nevoile lor sufletești și trupești (...).

Icoana se aduce și se duce cu mare cinste, în sunetul clopotelor de pe la biserici. La timp de secetă, sătenii de prin satele bântuite de secetă, vin cu rândul și duc cu mare cinste această sfântă icoană pe la sate, fac procesiuni prin țarine și cer de la Dumnezeu ploaie, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici și mai totdeauna cererile lor la Dumnezeu sunt ascultate.

Această credință a românilor în sfintele icoane nu este un mit, o simplă legendă, formată de imaginația populară, ci se bazează pe fapte și pe semne evidente, că în Sfintele icoane ale Ortodoxiei lucrează o putere supranaturală, care pune în contact Cerul cu Pământul, pe Dumnezeu cu omul credincios”⁸.

Dintre bunurile patrimoniale păstrate de la ctitori amintim: trei clopote, dintre care cel mai mare poartă următoarea inscripție: „Acest clopot este făcut de robul lui Dumnezeu Constantin Balș vel vornic de Țara de jos și soția lui Ancuța Balș la Sfânta Biserică din satul nostru Trifești, anul 1798”.

Un potir și un disc din argint, de o mare valoare artistică, făcute cu cheltuiala vorniciței Catinca Balș, fiica logofătului Constantin Balș, care au fost donate „Bisericii Sf. Nicolae din Trifești, 1849, aprilie 20”.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Am descoperit recent o însemnare cu litere grecești (adaos la inscripția chirilică), făcută de monahul care a lucrat ferecătura: „făcută de mâna părintelui Lavrentie rusul”.

⁷ Melchisedec Ștefănescu, *Tratat despre cinstirea și închinarea icoanelor în Biserica Ortodoxă și despre icoanele făcătoare de minuni din România ortodoxă*, București: Tipografia Cărților Bisericești, 1890, pp. 41-43.

⁸ Episcop Melchisedec Ștefănescu, *Ortodoxia Credinței*, culegere de texte despre cinstirea Sfințelor icoane, Roman: Editura Filocalia, 2012, p. 48, apud Melchisedec Ștefănescu, *Tratat despre cinstirea și închinarea icoanelor în Biserica Ortodoxă și despre icoanele făcătoare de minuni din România ortodoxă*...., pp. 41-43.

Un sfeșnic de alamă poartă inscripția: „Dedicat bisericii din Trifești cu hramul Sf. Nicolae de către proprietarul moșiei Gheorghe și Agripina Ghica, 5 martie 1865”.

Biblioteca parohială mai păstrează astăzi doar câteva cărți bisericești vechi: *Viețile Sfinților pe luna Aprilie*, Râmnic (1780); *Evanghelia*, Iași (1762); *Antologhion*, București (1766), *Tipiconul Sf. Sava*, Iași (1816).

II. Carte veche românească de la parohia Trifești – Neamț, în biblioteca Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

În anul 1983 au fost retrase din inventarul parohiei Trifești, de către Episcopia Romanului, cea mai mare parte a vechilor cărți de cult, cu intenția de a le proteja, a le restaura și pune în valoare de către Centrul Eparhial de la Roman. Cu acel prilej au fost preluate în custodie, conform unui proces-verbal, un număr de 11 cărți de cult: *Apostol* (1743), *Penticostar* (1743), *Evanghelia* (1762), *Mineiul lunii Februarie* (1779), *Mineiul lunii Iunie* (1780), *Mineiul lunii Aprilie* (1780), *Mineiul lunii Mai* (1780), *Ceaslov* (1797), *Molitfelnic* (1811), *Ceaslov* (Chișinău, 1817), *Ceaslov* (Iași, 1817)⁹.

Amintim faptul că Biblioteca eparhială de la Roman a fost înființată în anul 1932 de către episcopul Lucian Triteanu, care cuprinde în prezent un bogat fond de carte veche românească (287 de titluri, cu peste 1.100 exemplare)¹⁰.

Continuând preocupările științifice inițiate de episcopul Melchisedec Ștefănescu¹¹, duse mai departe de profesorul Ilie Minea de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (prin studenții săi)¹², apoi de regretatul preot academician Mircea Păcurariu¹³, cercetări dedicate prețiosului fond de carte veche românească din zestrea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului (fosta Episcopie a Romanului vreme de șase secole), cercetătorul Doru Mihăescu, romașcan la origine, „specialist și în același timp om al locului său, pe care nu l-a uitat niciodată”, preocupat de tezaurul bibliologic al acestei străvechi Eparhii, a început cercetările la Episcopia Romanului acum cinci decenii în urmă, în vederea întocmirii un Catalog, după regula stabilită de Bibliografia românească veche¹⁴.

⁹ Arhiva Parohiei Trifești, Protopopiatul Roman, Dosar Inventar 1983, Proces-Verbal de predare-primire, pp. 1-2.

¹⁰ Mircea Păcurariu, *Manuscrisele românești din Biblioteca Episcopiei Romanului și Hușilor*, in: Mitropolia Moldovei și Sucevei, Anul XXXVII, nr.7-8 / 1961, p. 526; Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului-600 de ani de istorie*, București: Editura Academiei Romane, 2007.

¹¹ Episcop Melchisedec Ștefănescu, *Notițe istorice și arheologice adunate de pe la 48 de mănăstiri și biserici antice din Moldova*, București, 1885, pp. 143-150.

¹² În perioada 1936-1938, cunoscutul medievist, prof. univ. Ilie Minea, a însărcinat pe unul dintre studenții săi de la Facultatea de Istorie din Iași, să transcrie însemnări de pe vechi cărți de cult aparținând Bibliotecii Episcopiei Romanului. Acel student, pe nume Virgil Pântea a venit la Roman și a cercetat o mică parte din zestrea acestei Eparhii.

¹³ Pr. Prof. Mircea Păcurariu a publicat un număr de patru articole în revista Mitropolia Moldovei și Sucevei, în perioada 1961-1966: MMS, nr. 7-8 / 1961, pp. 526-533; MMS, nr. 5-6 / 1963, pp. 288-290; MMS, nr.5-6 / 1965, pp. 325-328; MMS, nr. 1-2 / 1966, pp. 110-112; în care a descris opt manuscrise românești din Biblioteca Eparhială de la Roman (sec. XVIII-XIX), anunțându-și intenția de a prezenta pe viitor și cartea veche românească existentă aici, până la 1830, cu însemnările făcute de-a lungul timpului.

¹⁴ Doru Mihăescu, *Vechi tipărituri și manuscrise din Biblioteca Episcopiei Romanului și Hușilor*, in: Mitropolia Moldovei și Sucevei (MMS), anul XLIX (1973), nr. 1-2, pp. 129-133; Idem, *Carte veche românească în Biblioteca Episcopiei Romanului și Hușilor*, in: MMS, anul (1987), nr. 1, pp. 83-107.

Prin eforturi susținute, cu sprijinul unor vrednici colaboratori de la Centrul Eparhial Roman, distinsul nostru cercetător și-a împlinit acest vis, iar Catalogul a fost tipărit la Editura Academiei Române la ceas aniversar, când Eparhi Romanului împlinea 600 de ani de atestare documentară¹⁵.

Trebuie să facem câteva precizări legate de timpul apariției titlurilor care compun fondul de carte veche de la Roman, fond care se încadrează în perioada: 1643–1830: locul tipăririi cărților – acestea provin din toate centrele tipografice active în perioada respectivă, din toate provinciile românești, dar și din câteva capitale străine cum ar fi: Viena, Sankt Petersburg. Fondul este alcătuit din două componente succesive: fondul inițial al bibliotecii episcopale și un fond concentrat aici de la parohiile din protopopiatul Roman, cărți preluate în custodie în perioada 1981–1984. Pe lângă valoarea lor istorică, artistică și culturală, pe paginile acestor cărți învechite de vreme, se găsesc nenumărate însemnări, care reprezintă pentru noi prețioase mărturii documentare pentru istoria locală și nu numai. Vom enumera în continuare titlurile cărților vechi de cult preluate de către Centrul Eparhial de la Roman, cu cele mai importante însemnări:

1. APOSTOL, Buzău, 1743, BER III, 63¹⁶.

f. I de gardă (chirice cerneală brună): „Acest Apostol este al bisericii din sat Sofrăcești (comuna Trifești n.n.). 1846 a(u)gust 26. D. Eminovici”.

Mai jos aceeași mână, cu caractere latine: „Acestu sf(ânt) Apostol este al bisăricii din Sofrăcești. 1870, martie 4. D. Eminovici”. Mai jos aceeași mână cu caractere latine: „Astăzi la 1 avgust 1870, s-au săvârșit din vieață dom(nul) dascălu(l) Constandin Avram, șazătoru în viață în comuna Luța. D. Eminovici, 1870 avgust 1. Și spre a să ști am însămnat astăzi, 1870, avgust 1. D. Eminovici”¹⁷.

2. PENTICOSTAR, București, 1743, BER 308¹⁸

f.I nenum.(titlu; chirilice, cerneală neagră): „Acestu Penticostar l-am cumpărat eu și l-am dat la biserica de la Trifești la let 7251, fiv(ruarie) 7” (7 februarie 1743); altă mână (chirilice, cerneală neagră): „Nectar(ie) vel-spat(ar)”¹⁹.

f.143 (creion negru, caractere latine): „Fiind de serviciu în această sfântă zi, am semnat spre știință, Paroh, Gh. Popovici, 1912, mai 3”.

3. MINEIUL pe luna FEBRUARIE, Râmnic, 1779, BER III, 293²⁰.

f. 161 (chirilice, cerneală neagră): „La veleat 1836 febr(uarie) în 15 zile, sâmbătă, la 9 ceasuri di noapti s-au săvârșit din viață marile a Moldovii Vistiernic Iordachi Ruset carile au fost și ctitor la biserica din Trifești îmbrăcând pe Maica Domnului, toată, cu argint”²¹.

4. MINEIUL pe luna APRILIE, Râmnic, 1780, BER III 278²².

¹⁵ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului–600 de ani de istorie*, București: Editura Academiei Romane, 2007, 363 p. + ilustrații.

¹⁶ B.R.V. II (230), p. 65; IV (230), p.239. Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie*, București: Editura Academiei Române, 2007, p. 44.

¹⁷ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 44.

¹⁸ B.R.V. II (232), pp. 70-72.

¹⁹ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 47.

²⁰ B.R.V. II (421), pp. 237-241.

²¹ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 131.

²² B.R.V. II (433), pp. 254-256.

f. 49 (chirilice, cerneală neagră): „Să știe di când au început a să zidi biserica de la Trifești; luna a treia, săptămâna după Paști, april(ie) 12”²³.

Coperta a II-a, interior (chirilice, creion): „La velet 1809 au fost Sfânt(ul) Gheorghii vineri, a patra săptămână după paști și... (rupt) pădurea au fost fără frun(ze)”; mai jos (chirilice cu cerneală neagră): „La velet 1852 au început a ninge și a viscoli de la 30 martie, din zio(a) de Paști, și pân(ă) la 10 aprilie; și încolo, april(ie), au început mai cumplit viscol și au ținut...(tăiat) zili, din care pricină mulțime de boi, vaci, oi și miei au murit; și pădurile nici oleacă n-au fost înfrunzite”²⁴.

5. MINEIUL pe luna MAI, Râmnic, 1780, BER III, 272²⁵.

Coperta I, interior (chirilice, cerneală neagră): „Să se știe de când s-au aprins târgul Romanului, gioi, a cincea săptămână după Paști, mai 15, 1791; iar la velet 1792, iarăș(i) s-au aprins târgul Romanului și au ars mai tot, în Săptămâna Luminată, apr(ilie) 8”²⁶.

f. de gardă de la început (chirilice, cerneală neagră): „1826 au răposat preotul Manolachi, april(ie) 1”²⁷. ff. 69-70: „La velet 1793 mai 13 zile, vineri a trie săptămână după Paști după liturghie s-au uitat o lumânari aprinsă în biserică și eșind preutul din biserică s-au aprins scaunul cel mari ci era sfeșnic dinainte icoanii Precistii și au ars tot cu toati făcliile ci erau întrânsul și s-au aprins și strana icoanii cei făcătoari de minuni și au ars și pocăsteala icoanii giunătați la trei ceasuri din zi, în zilele lui Mihail V(oi)v(od) Șuțul”²⁸.

6. MINEIUL pe luna IUNIE, Râmnic, 1780, BER III, 275²⁹.

Coperta I interior (chirilice, cerneală neagră): „La velet 1792, iul(ie) 21, s-au făcut mitropolit Moldavii preasfințitul episcop de Huși, Iacov (Stamati n.n.) dede(a) înălțatului domn Alexandru Moruzi V(oi)vod, să știe”³⁰.

f. de gardă din față (chirilice, cerneală neagră): „Să știi di cându am vinit aici, la Trifești, la anu(l) 1835, în februar(e) 20”³¹.

f. de gardă următoare, aceeași mână: „Să știi di când m-am căsătorit, 1835 și di când am vinit la mînăstire, la Trifești și tot la anul acela, la moșia cucoanii Catinca Balușo(a)i(a); dascăl Gheorghie ot Trifești”³².

7. CEASLOV, Iași, 1797, BER III, 116³³.

p. 2-5 (chirilice, cerneală brună): „Acest Ceaslov esti al meu, a preotului Gheorghie... (șters), ajutorându-mă și cuconul Ghiorghii Vârnăv...”³⁴.

p. 3 (caractere latine, cerneală neagră): „Acest Ceaslov îl am de la tată(l) meu, preotul Dimitrie Popovici, preot în parohia Broșteni, județul Roman, mort la 1 decembr(i)e 1896. Pr. Gh. Popovici – fiul, paroh Trifești – Roman între 1903 și 1932”.

p. 261, aceeași mână: „Hrisant s-a născut în 1894, luna martie, ziua 12, orele 4 (și) 25 de minute”. Se repetă la p. 344.

²³ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 133.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ B.R.V. II (434), pp. 256-260.

²⁶ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 134.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*, pp. 134-135.

²⁹ B.R.V. II (435), pp. 260-262.

³⁰ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, pp. 135-136.

³¹ *Ibidem*, p. 136.

³² *Ibidem*, p. 136.

³³ B.R.V. II (603), p. 389.

³⁴ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 173.

p. 288, aceeași mână: „Astăzi, 14 martie 1919, ora 6 dimineața, mama mea, preoteasa Profira pr(eot) D. Popovici, din satul Broșteni, județul Roman, a încetat din viață la mine, în Trifești, jud. Roman. A trăit 90 de ani. Pentru știință am însemnat aici. Pr. Gh. Popovici”³⁵. La p. 503: „În 29 martie 1934, ora 10 sara, s-a produs un puternic cutremur de pământ. Pr. Gh. Popovici, fost (la) Trifești, între 1903–1932”.

8. MOLITVELNIC, Brașov, 1811, BER, II, 36³⁶.

p. 158 (caractere latine, cerneală neagră): „Pr. G. Banu. Spre știință, de când au nins la Zioa Crucii, spre 14 s(e)pte(mbrie), au început a ploua, spre 15 au început a ninge și au nins până la ora 16, sara, dar n-au înghețat noaptea și la 17 s-au luat omătul care se pusese de o palmă. 1867”³⁷.

p. 192: „Subsemnatul, preot Ghiorghei Banu, oferez acest Molitvelnic bisericii din Trifești, cu hramul Înălțarea Domnului și Sf. Necolai, pentru pomenire. Pr. G. Banul, 1879, ianuarie 19”³⁸.

p. 165-169, aceeași mână (chirilice, cerneală brună): „Să să știi de când m-am căsătorit, la velet 1839, în luna lu(i) mai, în 21 și m-am hirotonisât preot, la let 1842...”³⁹. La p. 531 (chirilice, cerneală neagră): „Această carti esti a preotului Calist, răposatului, spre pomenire...”⁴⁰.

Coperta a doua, interior (caractere latine, creion): „C. Tansanu, cântăreț în comuna Trifești, 6/7/1934”.

9. CEASOSLOV, Chișinău, 1817, BER IV, 546⁴¹; (Conține f. 117-283).

f. 121 (chirilice, cerneală brună): „Să să știi de când au răposat Gherasim Livescu, fiul preotului Ioan Livescu răposat. Gherasim Livescu au avut frați pi i(e)romonahul Ghedeon, care la Mănăstirea Frumoasa din Eși (Iași) săvârșindu-s(e) din viață, acolo s-au și îngropat, mai având frate pe șatrariul, pe Livescu, care iar la sat Dealu Nou (jud. Bacău) au trecut din viață, la care să răpăosă, de l-au îngropat atunce, Vasâle Livescu... Au mai avut un frati, Dimitrii, care mai de mult săvârșindu-s(e) din viață, s-au îngropat tot la bisărica din sat Dealu Nou, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Și au mai rămas un frate, numit Ioan Livescu, iconomul, care petrece la târg în Bacău. Și s-au scris aici de Constandin Livescu, fiul răposatului Gherasim Livescu, 1845, ap(ri)l(ie) 5, îngropat la 7 april(ie)”⁴².

f. 158 (aceleași scris, cerneală maronie): „Să să știe de când s-au născut ce(a) întâi fiică... numită Anica; nașterea au fost la 2 ghenar) 1846, a do(u)a zi de Sf(ântul) Vasili, în faptul zili(i), iar botezu(l) au fost în zio(a) de Botezu(l) Domnului H(risto)s. Și am însămnat, Constandin Livescu..., an 1846, luna ghen(ar), 7...”⁴³;

f. 171 (chirilice, cerneală maronie): „Să se știi de când au murit părintele Vasili de la Bălțata (jud. Bacău); atunce s-au cutremurat pământu(l), sara, la trii ceasuri din noapte, la 1838, ghenari(e)”⁴⁴;

³⁵ *Ibidem*, p. 173.

³⁶ B.R.V. III (794), pp. 45-47; IV, p. 289.

³⁷ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 220.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*, p. 220.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ B.R.V. III (951), pp. 193-194.

⁴² Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 249.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*.

f. 193-194 (chirilice, cerneală brună): „La anul 1849, februarie 10, s-au cununat Mihail, fiul preotului Ioan ot Trifești, cu Ile(a)na, fiica Migdoniei... și s-au cetit de proto(i)reu Ananii, în orașul Bacău”⁴⁵.

f. 195 (caractere latine, cerneală neagră): „La anul 1868, septembrie 22, orele 9 sara, au logodit fiica mea, cu D. Ureche. Mihai zis”.

f. 196 (chirilice, cerneală brună): „Să să știi de când au trecut din viața pământească Gherasim Livescu, acel ce au fost multă vreme anagnost la sfânta arhierie. Grigorie de la Bisărica Banului din Eși (Iași), la sat Dealu Nou, Ținut Bacăului”⁴⁶;

f. 241 (chirilice, cerneală brună): „Să să știe de când s-au născut al 2-le(a) fiu țățacăi Mărioara, la 24 mai 1847 și anumi Ioan de D. Grigori Balicăi, zioa naștirii marți, pi la toacă”.

9. BER, IV, 548⁴⁷, (conține f. 3-116, fiind de fapt prima parte a exemplarului BER IV 546, care nu ar fi trebuit să aibă o cotă separată, fiind de fapt aceeași carte).

f. 90 (caractere chirilice, cerneală maronie): „Să se știe de când s-au cutremurat pământul și au fost mari, cât s-au stricat casâle, la trei ceasuri din noapți. 1838, ghen(arie) 11”.

f. 104 (caractere latine, cerneală maronie): „7 august 1848, Gr. Livescu”.

f. 111 (caractere latine, cerneală violetă): „La anul 1873, luna iulie, în 23, la 8 ceasuri după amiază, au răposat dl. Iconomul Mihai Bută, servitoriu la biserica din Trifești timp de 20 de ani, îngropat la 26 iulie, ziua joi, în zilele d-lui Carol I, Dl. României, sub episcopul Isaia (de) Roman și mitropolitul Calinic Miclescu, 1874, ianuarie 15. V. A. Urechia”.

10. CEASLOV, Iași, 1817, BER III, 157⁴⁸.

p. 295 (chirilice, cerneală brună): „Această carte ce să numești Ceaslov esti cumpărată de mine, preotul Apostol Șendre(a) din satul Săucești (jud. Bacău), pe cari carte am dăruit-o sf(â)ntului schit di pi Nichid (Nechit – Neamț), unde să cinstești și să prăznuiești hramul Schimbării la Față, în vremea nacealniciei Sf(i)nției Sale părintelui Isaie, ca să fie spre pomenire(a) noastră, la anii de la mântuirea lumii 1819, luna dec(em)v(rie), în 16 zile”⁴⁹.

Concluzii

Dincolo de aceste statistici nu putem trece cu vederea zecile de **însemnări** facute pe paginile învechite ale acestor cărți de cult, însemnări care surprind „istoria” locului, informații despre donatori, despre biografiile și destinele unor personalități ori familii, despre invazii, incendii, calamități, războaie, fenomene meteorologice etc.

Prin mesajele care le transmit, ori le sugerează, aceste însemnări se constituie într-un auxiliar prețios, nu numai pentru cunoașterea directă, dar și pentru buna înțelegere, sub diferite aspecte, a stării și evoluției unei lumi care, mai mult sau mai puțin îndepărtată de noi, ca timp, loc, mentalitate, cultura, nu este alta decât aceea a înaintașilor noștri.

Prezența acestor tipărituri în Biblioteca Eparhială de la Roman, însemnările făcute de unii clerici și mireni pe paginile lor, confirmă fenomenul cultural-istoric al circulației vechilor cărți în spațiul românesc, despre care vorbește cercetătorul Florian Dudaș: „Prin circulația vechilor cărți, dintr-o provincie în alta, dintr-o localitate în alta, dintr-o posesiune în altă posesiune, după cum spun numeroasele note înscrise pe paginile lor, s-a păstrat unitatea neamului și a spiritului național. Pe lângă funcția intelectuală, ele, cărțile, au avut

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ B.R.V. III (936), pp. 183-185.

⁴⁹ Doru Mihăescu, *Episcopia Romanului – 600 de ani de istorie...*, p. 250.

PENTICOSTARUL (BER 308), tipărit cu binecuvântarea mitropolitului Ungrovlahiei Neofit Cretanul, București, 1743, tipograf popa Stoica.

MINEIUL pe luna IUNIE (BER III, 275), tipărit cu binecuvântarea episcopului Filaret al Râmnicului, tipografia Episcopiei Râmnicului, 1780, de popa Constantin tipograful Râmnicului și popa Constantin Mihailovici tipograf.